

C-1 The Potential of Cross-Institutional URA Networks for SSH research monitoring in Japan

The 2021 revision of Japan's Basic Act on Science, Technology and Innovation formally recognized the social sciences and humanities (SSH) as integral components of the Science, Technology, and Innovation Basic Plan. However, a significant gap remains between SSH research and its practical application in policy and society. It is difficult to argue that research activities in this field have expanded substantially.

To develop a comprehensive understanding of the current status and societal impact of SSH research, Japan must establish a robust, practical framework for monitoring and evaluating it. Inspiration for this framework can be drawn from Europe's advanced, policy-based monitoring systems that incorporate SSH. A pivotal step in this process is developing a comprehensive database of research outputs written in Japanese.

This session aims to discuss practical approaches to visualizing and quantifying SSH research activities. This initiative builds on the work of the SSH Research Monitoring Subcommittee, established under MEXT's Digitalization Research and Development Promotion Project for the Social Sciences and Humanities.

To understand the full scope of SSH research, we must consider the perspectives of URAs, who engage with researchers and are at the forefront of academic endeavors. The session will present practical insights into monitoring design and collaborative research initiatives, highlighting how interdisciplinary collaboration through a nationwide URA network can strengthen the foundation of SSH research and enhance Japan's overall research capacity.

*This session is endorsed by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) under the "Research and Development Promotion Project for the Digital Transformation of the Humanities and Social Sciences (Research and Development for Visualizing Outcomes through Data Analysis in Humanities and Social Sciences Research)," Grant Number JPMXP1624.

*This session is also organized as part of the activities of the [Japan Inter-Institutional URA Network for Social Sciences, Humanities and Arts \(JINSHA\)](#). Planning and operations were carried out by Kohei Maruyama, Etsuko Nakano, and Yukito Morimoto (Waseda University).

Session Committee

Kohei MARUYAMA, Center for Research Strategy, Waseda University

Following roles in R&D, research planning, and new business development at JUKI Corporation, he engaged in biosensing research at Waseda University. Since 2009, he has contributed to the establishment of the University's Center for Research Strategy, after which he has been involved in URA activities at several universities. He currently serves as a Visiting Fellow at JST/CRDS. His areas of expertise include research management and metrology. Ph.D. (Engineering).

Speakers (3 person)

Go YOSHIZAWA, Ernst & Young ShinNihon LLC

After graduating from the Faculty of Science and Technology at Keio University, he pursued graduate studies at the University of Tokyo (History of Science). Following his experience at a private think tank, he earned his Ph.D. in Science and Technology Policy from the SPRU at the University of Sussex in 2008. His research focuses on technology assessment and knowledge policy, with extensive engagement in developing methodologies for translating knowledge into social and public value.

Takayuki HAYASHI, National Graduate Institute for Policy Studies

Professor of the Science and Technology Innovation Policy Program. After earning his Ph.D. from the University of Tokyo, he worked at the NIAD-QE, where he designed and implemented higher education evaluation and research assessment systems. He has held his current position since 2018. His research interests include science and technology policy, scientometrics, and higher education policy. He has contributed to deliberative processes of both the CSTI and MEXT.

Etsuko NAKANO (moderator), Hokkaido University

She completed the doctoral coursework (without conferral of a degree) at Osaka City University. After working in the private sector and at Ryukoku University, she became Research Manager (URA) at the Graduate School of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University, in 2015. Since 2018, she has served at the URA Headquarters. In 2025, she also assumed a concurrent position at the Office of Management and Planning. She is a Senior Research Manager, a Certified Research Administrator, and Professional Evaluator (Japan Evaluation Society).

C-1: 研究力の強化と評価（人文社会分野における研究力の強化と評価）

「人社系研究モニタリングの実践におけるURA協働の可能性」

2021年の科学技術基本法改正により、人文・社会科学は科学技術・イノベーション政策の対象として正式に位置づけられた。しかしその後も、人社系研究と政策や一般社会との接続には依然として隔りがあり、研究活動が急速に拡大したとは言い難い。欧州でSSH統合政策に基づくモニタリング体制の整備が進んでいるように、日本でも日本語による研究業績データベースの構築など、人社系研究の実態や効果を把握・分析するための現場に即した基盤づくりが求められている。また、「人社系研究」を一括りに扱うのではなく、各分野固有の特性や文脈を丁寧に捉えた上で、適切に可視化・定量化する重要性も、国内外で繰り返し指摘されている。

本セッションでは、文部科学省「人文学・社会科学のDX化に向けた研究開発推進事業」に設置された「人社系研究モニタリング部会」の取組を起点に、人社系研究のアクティビティを可視化・定量化するための方法論について議論する。とりわけ、研究現場に近い立場で研究者と対話を重ね、活動実態を把握しているURAの視点を重視し、モニタリング設計や調査連携に関する実務的知見を深掘りする。全国的なURAネットワークを活用した、機関を超えた連携の展開によって、人社系研究の基盤強化と日本全体の研究力向上に資する具体的な方向性を提起する。

※本セッションは、文部科学省「人文学・社会科学のDX化に向けた研究開発推進事業（人文学・社会科学におけるデータ分析による成果の可視化に向けた研究開発）JPMXP1624」の協賛で実施するものです。

※本セッションは、「[人社系URAネットワーク（JINSHA）](#)」の活動の一環として実施するものです。企画・運営は丸山、中野のほか、森本行人（早稲田大学）が担当しました。

セッション実行委員

丸山 浩平 早稲田大学研究戦略センター

JUKI(株)にて産業用機械のR&D、技術企画、新規事業開発等を担当した後、早稲田大学でバイオセンシング研究に従事。2009年から同大学研究戦略センターの立上げに参画し、その後も複数の大学で URA活動に従事。JST・CRDS 特任フェロー兼務。専門は研究戦略、計測学など。博士(工学)

登壇者

吉澤 剛 EY新日本有限責任監査法人

慶應義塾大学理工学部物理学科卒業後、東京大学大学院(科学史)修了。民間シンクタンク勤務を経て、2008年に英国サセックス大学科学政策研究ユニット(SPRU)にてPhD(科学技術政策)を取得。テクノロジーアセスメントや知識政策を専門とし、知識を社会的・公共的価値につなげる方法論やマネジメント、制度の研究と実践に広く携わっている。

林 隆之 政策研究大学院大学

科学技術イノベーション政策プログラム教授。東京大学大学院にて博士(学術)取得後、大学評価・学位授与機構にて高等教育評価や研究評価制度の設計・実務に従事。2018年より現職。専門は科学技術政策、科学計量学、高等教育政策で、内閣府や文部科学省の委員を歴任し、政策形成にも深く関与。科学的根拠に基づく評価の枠組み構築を通じ、研究・大学改革の実証的研究を牽引している。

中野 悦子 北海道大学 統合URA本部 兼 経営企画本部

大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。民間企業での勤務後、龍谷大学にて人社系プロジェクトのポストアワードを担当、2015年4月北海道大学大学院文学研究科URAとして着任。2018年10月に本部URAとしてURAステーション（現：統合URA本部）へ異動。戦略企画部門長を経て2025年度より経営企画本部に配属（兼務）。主任URA。認定リサーチ・アドミニストレーター、日本評価学会認定評価士。